

ПРОБЕЛЫ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БИМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Д. Ж. Аниёзова

Delivery Unit Агентства стратегических реформ,

А. Мартин

Стросберг Университет Кларксона

АННОТАЦИЯ:

Выявить пробелы системы экспертизы исследовательской этики в Узбекистане и разработать рекомендации, направленные на укрепление ее потенциала по защите участников биомедицинских исследований.

Ключевые слова: этика научных исследований; этическая экспертиза; этические комитеты; биомедицинские исследования; Узбекистан.

GAPS OF THE ETHICS REVIEW OF BIOMEDICAL RESEARCH IN UZBEKISTAN

Dilfuza Aniyozova

Delivery Unit, Agency for Strategic Reforms,

A. Martin

Strosberg Clarkson University

ABSTRACT

Objective. To identify gaps in the system of research ethics review in Uzbekistan and to develop recommendations tot strengthening its capacity to protect research participants of biomedical research.

Keywords: Research ethics; Ethics review; IRB; Biomedical research; Uzbekistan

Результаты. Узбекистан включил международные этические рекомендации (например, ICH, GCP) в национальное законодательство, но их внедрение имеет определённые пробелы.

Комитет по этике при Министерстве здравоохранения является единственным органом, осуществляющим этическую экспертизу клинических исследований в Узбекистане. В медицинских институтах и научно-практических медицинских центрах, несмотря на их участие в клинических и неклинических испытаниях, этическая экспертиза биомедицинских исследований не проводится.

Нет нормативного документа, предусматривающего этическую экспертизу неклинических испытаний, и как результат неклинические исследования (например, психологические, социологические, эпидемиологические) лишены этической экспертизы и проверяются на предмет научно-методологической обоснованности и актуальности, но не на предмет защиты участников исследования.

Национальный комитет по этике работает с ограниченными ресурсами и персоналом на добровольной основе. Регулярное обучение членов Комитета по этике не проводится. Нет механизма оценки деятельности Комитета.

Рекомендации.

1. Разработать нормативные документы, требующие этической экспертизы всех биомедицинских исследований с участием человека.

2. Создать Комитеты по этической экспертизе научных исследований в медицинских институтах и научно-практических медицинских центрах, где проводятся научные исследования. На вебсайте указанных учреждений публиковать результаты экспертизы научных исследований.

3. Укрепление потенциала Комитета по этике через регулярное повышение квалификации, и обучение новых членов комитета для эффективного выполнения его обязанностей. Внедрение механизма оценки деятельности Комитета для улучшения качества деятельности. Также создать вебсайт Комитета и публиковать в нем список научных исследований, прошедших экспертизу.

4. Внедрение обязательного базового курса по этике научных исследований во всех медицинских институтах и научно-практических медицинских центрах для исследователей.

Выводы. Система этической экспертизы биомедицинских исследований в Узбекистане неполноценна, а этический надзор ограничивается только Комитетом по этике при Министерстве здравоохранения. Для защиты участников исследований и соответствия международным стандартам Узбекистан должен создать

функционирующие этические комитеты при медицинских институтах и научно-практических медицинских центрах, обеспечить соблюдение всеобъемлющей политики этической экспертизы и усилить работу по наращиванию потенциала комитетов по этике и исследователей.

Materials and Methods. An analytical method of adapted logic model was used in the study.

Results. Uzbekistan has incorporated international ethical recommendations (e.g., ICH, GCP) into national legislation, but their implementation has certain gaps.

The Ethics Committee under the Ministry of Health is the only body carrying out ethical review of clinical trials in Uzbekistan. Medical institutes and scientific and practical medical centres, despite their participation in clinical and non-clinical trials, do not conduct ethical review of biomedical research.

There is no regulation for ethical review of non-clinical trials, and as a result, non-clinical studies (e.g. psychological, sociological, epidemiological) lack ethical review and are reviewed for scientific and methodological validity, but not for the protection of study participants.

The National Ethics Committee works with limited resources and staff on a voluntary basis. There is no regular training of Ethics Committee members. There is no mechanism for evaluating the Committee's performance.

Recommendations.

1. Develop regulations requiring ethical review of all biomedical research involving human subjects.
2. Establish Committees for ethical review (IRB) of scientific research in medical institutes and scientific-practical medical centres where scientific research is conducted. Publish the results of research ethics review on the website of these institutions.
3. Strengthening the capacity of the Ethics Committee through regular professional development and training of new members of the Committee for effective fulfilment of its duties. Introduce a mechanism for evaluating the Committee's performance to improve the quality of its work. Also, establish a website of the Committee and publish a list of reviewed scientific studies.
4. Introduce a mandatory basic course on research ethics in all medical institutes and medical research centres for researchers.

CONCLUSION

The system of ethical review of biomedical research in Uzbekistan is incomplete and ethical oversight is limited to the Ethics Committee under the Ministry of Health. To protect research participants and meet international standards, Uzbekistan should establish ethics committees at medical institutes and scientific-practical medical centres, enforce a comprehensive ethical review policy, and strengthen capacity building of ethics committees and researchers.

REFERENCES

1. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.
2. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
3. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.
4. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).
5. Qandov, B., Alimukhammedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).

